

PIONEIROS DA ARQUITETURA MODERNISTA EM PASSOS

Mauro Ferreira¹

Douglas Oliveira Santos²

mauroferreira52@yahoo.com.br

Endereço para acessar este CV:
<http://lattes.cnpq.br/8288385925891783>

Abstract

¹ Doutor em Arquitetura pela EESC-USP, Professor do curso de Engenharia Civil da FESP/UEMG, campus de Passos

² Estudante de graduação em Engenharia Civil da FESP/UEMG, campus de Passos

Pioneers of Modernist Architecture in Passos.

This paper intends to identify the origins of the modernist architecture in Passos (MG) and its edifications with its still existing characteristics in the urban grid. The modernism was an important movement in the Brazilian art and architecture from the 1920's on, getting to its climax during the construction of Brasília, in 1950 and 1960. From field surveys, carried out in downtown Passos, region which was condensed between 1950 and 1970, it was possible to identify an expressive group of residences and other edifications designed with the regulations of modernism, like the use of pilotis (or piers), free design, the absence of decoration on the front of the constructions and other elements. The research, making use of the Jabbur's magazines and files, made it possible to find the designs and pictures of the first construction site with such elements present in the local urban landscape, it was Daude Jabbur's design, architect from Passos who studied at the Federal University of Rio de Janeiro and projects of Paulo Esper Pimenta and Maristela Scotfield Pimenta who studied at the Federal University of Minas Gerais..

Key words: Architecture; modernism; Passos (MG)

Palavras-chave: Arquitetura; modernismo; Passos (MG)

PIONEIROS DA ARQUITETURA MODERNISTA EM PASSOS

Quando se instala a chamada arquitetura modernista em Passos? Para responder esta indagação, em área pré-selecionada da cidade de Passos, situada no sudoeste de Minas Gerais, buscamos analisar as tipologias espaciais, formais e as condições construtivas entre a década de 1950 até a de 1970, em especial nos seus aspectos materiais, que impactaram a construção de moradias, empreendimentos comerciais e industriais e instituições públicas, gerando novos modos de fazer as edificações e de viver.

As cidades brasileiras, principalmente a partir da construção de Brasília, sofreram um forte impacto em sua paisagem urbana dos processos e métodos construtivos e das novas tipologias adotadas pela chamada arquitetura modernista brasileira. Nas cidades de porte médio localizadas em áreas distantes dos grandes centros, como Passos, esse impacto ainda não foi considerado nos estudos existentes, tornando-se uma lacuna na historiografia das técnicas de construção e da própria história da localidade.

A pesquisa mostra a necessidade de localizar e analisar as tipologias e as condições construtivas nestas cidades, especialmente em relação a seus aspectos culturais e materiais, que impactaram a construção de novas edificações a partir dos anos 1950 para diversos usos, como moradias, empreendimentos comerciais e industriais, instituições públicas, gerando novos modos de fazer as edificações e de viver, de maneira a investigar os materiais e métodos construtivos utilizados e sua adequação ao uso, pelos diferentes profissionais da construção civil.

O advento da arquitetura moderna no país representou um duplo desafio para a construção brasileira: de um lado, introduziu uma nova linguagem arquitetônica e, ao mesmo tempo, requereu uma modernização da sua produção, com novos materiais, novos sistemas construtivos e tecnologias do processo de produção. Segundo Zenha (1998), a transferência de informações técnicas para os potenciais usuários é uma preocupação constante para o setor, pois o leque de possibilidades abertos pela indústria, sem que se saiba com antecipação seu desempenho técnico e condições de uso e emprego, é um dos problemas centrais das construções que inovam.

A arquitetura moderna chegou ao Brasil principalmente pela migração e pelo intercâmbio proporcionado pela visita de arquitetos e pensadores europeus, ao lado de certa pujança econômica advinda do desejo governamental de “modernizar” o país, durante a década de 1930. Ao mesmo tempo, o intercâmbio e a proximidade com os Estados Unidos, em função da política de boa vizinhança ocasionada pela II Guerra Mundial, também foram elementos que propiciaram a afirmação da primeira geração de arquitetos modernistas brasileiros, principalmente Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.

Para Cavalcanti (2001), foi o arquiteto carioca Oscar Niemeyer o grande responsável pela criação de uma linguagem própria e que fornecia novas opções para o racionalismo vigente, diferentemente de outros países, que produziam uma arquitetura anônima e impessoal. Para este autor, uma das características mais positivas da arquitetura modernista brasileira foi o domínio absoluto da tecnologia do concreto armado, que levaram a uma situação onde a estrutura resolvida já fazia surgir a arquitetura do edifício, um desafio que foi levado adiante por engenheiros calculistas que eram sensíveis às propostas de Niemeyer e de outros arquitetos do mesmo período, como Affonso Reidy, Sérgio Bernardes e Vilanova Artigas.

Ao mesmo tempo, o contexto histórico onde se implantou a arquitetura moderna forneceu condições específicas para que esta nova arquitetura se consolidasse: na década de 1930, o governo de Getúlio Vargas e o Estado Novo desejavam deixar marcas na paisagem urbana, em especial da capital do país, o Rio de Janeiro, para isso construíram equipamentos públicos e sedes de organismos governamentais da administração pública. Ou seja, “um traço distintivo do modernismo brasileiro é que, desde os seus primórdios, ele se constitui com o apoio e o patrocínio do Estado” (Cavalcanti, 2006:228).

A influência das idéias do arquiteto francês Le Corbusier sobre Lúcio Costa, advindas de suas duas passagens pelo Brasil, fazendo conferências e depois no projeto do prédio do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, foram decisivas para a causa modernista. Lúcio, que havia sido diretor da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, imprimiu uma ação modernizadora do ensino de arquitetura, mas foi logo demitido sob pressão dos conservadores. Posteriormente, convocado pelo governo para elaborar o projeto do Ministério, Lúcio Costa exigiu a convocação de uma equipe de jovens arquitetos modernistas, dentre os quais estava Oscar Niemeyer, cujo sucesso foi decisivo para o movimento moderno de arquitetura. Os “cinco pontos da arquitetura nova” preconizados por Le Corbusier, o volume construído elevado em pilotis, planta livre com estrutura independente, fachada livre, janelas dispostas na horizontal e o terraço-jardim, passaram a ser canônicos, e seu atendimento

significava equacionar uma série de condicionantes inéditos para a tecnologia e para a rotina da construção na época (Segawa, 2002).

A construção civil é uma atividade que abrange enorme diversidade de serviços e técnicas. Segundo Ripper (1984) e Meseguer (1991), as conseqüências na obra por falhas de projeto ou de execução podem acarretar violações às normas técnicas, o que pode gerar problemas de conservação, utilização e até mesmo de segurança aos usuários das edificações. Quando se trata de novas técnicas, este problema pode se agravar, pelo desconhecimento de quem as aplica, ou até mesmo pelo insuficiente domínio da novidade.

A cidade de Passos se situa no universo das cidades mineiras de porte médio que não passaram por um processo de metropolização, tornando-se pólo isolado de urbanização em vasta região mineira. Localizada na região sudoeste do estado, próxima à fronteira com o estado de São Paulo, sua população já ultrapassou os cem mil habitantes. Sua economia tem predominância agro-industrial, incluindo setores da indústria alimentícia e do vestuário, embora o peso da produção leiteira ainda seja significativo.

Sua história esteve inicialmente vinculada à extração do ouro e à pecuária extensiva, como ponto de apoio da rota de tropeiros entre o sul de Minas e o Triângulo Mineiro, resultando numa ocupação urbana bastante rarefeita até os anos 1920. O processo de urbanização foi bastante lento em função da predominância das atividades rurais, base de sua economia, sobre as urbanas. Durante o século XIX, sua vida urbana foi modificada pela introdução da cultura do café, que permitiu a cidade melhorar sua infra-estrutura e o surgimento e o fortalecimento de atividades de comércio e de pequenas indústrias. Desta cidade, rapidamente destruída diante do processo de modernização, quase nada restou, e mesmo da cidade de tijolos há poucos exemplares dignos de nota (Grilo, 1990).

O processo de urbanização, embora lento nas primeiras décadas do século XX, trouxe para a cidade necessidades novas, desde a construção de novas edificações com novos programas de uso como a instalação de infra-estrutura adequada às demandas da cidade em crescimento. A velha cidade das faisqueiras do período imperial, construída de taipa e pau-a-pique, foi lentamente substituída pela cidade de tijolos no período republicano, substituição acelerada a partir da chegada da ferrovia em 1922, quando começaram a chegar os imigrantes italianos e a possibilidade de trazer novos materiais e modelos construtivos, introduzindo também novos modos de viver.

Neste período, do final do século XIX até a década de 30 do século XX, houve a participação dos construtores de origem italiana nas construções da burguesia agrária local, cuja contribuição ainda é bastante visível na paisagem urbana local, especialmente nas regiões centrais e de urbanização mais antiga.

A partir dos anos 40, obras art-déco e protomodernas, como a agência dos Correios e Telégrafos começaram a ser construídas pela cidade, introduzindo a estrutura em concreto armado e vãos maiores, principalmente em edifícios comerciais. Mas foi nos anos 1950, com a formatura do arquiteto Dáude Jabbur na Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro, que a arquitetura modernista iniciou sua trajetória em Passos.

No ano de 1954, inicia-se a construção de um edifício residencial de dois pavimentos, situado à rua Formosa, n. 135, em lote localizado no meio da quadra entre as ruas deputado Lourenço de Andrade e Santo Antônio, localizada próxima à praça da Igreja Matriz. Este edifício pioneiro traria em seu bojo as principais características defendidas pelos modernistas, tais como a alvenaria independente da estrutura, os brises voltados para a fachada oeste, as linhas retas e a pureza da volumetria, a ausência de adereços decorativos tão caros aos construtores italianos, o uso dos pilotis, o uso do concreto armado, os caixilhos envidraçados seqüencialmente, as paredes curvas com tijolos de vidro, lajes impermeabilizadas em sacadas e uma grande estrutura inclinada, como uma espécie de brise em grelha, conferindo-lhe leveza. O projeto, contratado pelo médico Jorge Jabbur junto a seu irmão, o arquiteto recém-formado pela Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, Dáude Jabbur, tornou-se um marco pelas inovações que apresentou ao pequeno burgo interiorano que era Passos.

Após a construção da casa de seu irmão, Dáude elaborou outro projeto importante para a história da arquitetura local: o primeiro edifício alto da cidade, um arranha-céus com nove pavimentos, localizado na praça da Matriz, à rua Antônio Carlos (edifício Abrão Jabbur). Também iniciativa de sua família, principalmente de seu irmão Neif, que obteve um financiamento para o prédio junto à Caixa Econômica Federal, foi iniciado em 1962 e inaugurado em setembro de 1965, também trazia em seu bojo o pioneirismo na aplicação de cânones do modernismo na cidade. Suas obras trazem nítida influência dos postulados corbusianos e da chamada "escola carioca" da arquitetura modernista, como a eliminação das formas decorativas externas típicas do artesanato, a subordinação dos aspectos estéticos à uma produção racionalizada e repetitiva.

No final dos anos 1950, o passense Paulo Pimenta foi estudar arquitetura em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, onde formou-se em 1962. Durante o curso, conheceu

e casou-se com Maristela Scotfield Silva Pimenta (formada em 1965, na mesma faculdade), com quem estabeleceu um escritório de projetos. Em meados dos anos 1960, os dois deram início a uma intensa atividade profissional na cidade, que redundou na produção de importantes edifícios modernistas, como a nova sede da prefeitura local, o prédio da faculdade de filosofia e dezenas de moradias, cujo impacto sobre a paisagem urbana foi bastante significativo. Com uma linguagem inovadora e ao mesmo tempo reveladora de apuradas soluções formais e o arranjo interno das moradias mostram uma ação transformadora sobre a paisagem urbana local.

Com respeito à metodologia adotada para seleção e caracterização da área de estudo, foram desenvolvidas pesquisas de campo e levantamento documental e de fontes secundárias, adotando-se os seguintes procedimentos:

- pré-seleção de áreas potenciais para localização de edificações com características modernistas;
- levantamento das condições físicas das edificações selecionadas;
- levantamento do histórico das edificações selecionadas;
- levantamento fotográfico das edificações selecionadas;
- Revisão bibliográfica sobre a arquitetura moderna brasileira e tecnologia das edificações;
- Identificação das manchas urbanas em Passos contendo exemplares da arquitetura moderna produzida no período de 1950 a 1970;
- Definição de critérios para identificar edificações com características modernistas;
- Seleção de imóveis a serem pesquisados;
- Elaboração de um levantamento dos principais autores, arquitetos, engenheiros civis e outros profissionais que introduziram a linguagem modernista em Passos;
- Elaboração de mapeamento de campo das edificações a serem inventariadas a partir de fontes primárias (fotografias, mapas e documentos) e secundárias (bibliografia interpretativa) e história oral (depoimentos de autores, proprietários e moradores);
- Realização de trabalho de campo visando documentar as edificações e colher informações sobre os imóveis, sistematizando-as, incluindo levantamento histórico, iconográfico, plantas, materiais empregados em sua construção, sistema construtivo utilizado, etc.

Durante o percurso das pesquisas, foram identificadas as edificações construídas entre 1950 a 1970 e realizado um levantamento iconográfico daquelas que apresentavam arquitetura condizente com as características presentes na literatura sobre o chamado “estilo moderno”, atingindo 65 edificações, todas documentadas e fotografadas externamente, utilizando-se câmera digital. Foi possível localizar, exclusivamente em acervos particulares, projetos e desenhos de algumas obras, permitindo a digitalização das fotos antigas das construções e de projetos realizados e não realizados. Junto ao poder público local, não há nenhum arquivo que disponha de informações, sequer sobre as obras públicas.

Bibliografia

CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001. 448 p.

Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-60). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 148 p.

ESTATUTO DA CIDADE. CÂMARA DOS DEPUTADOS, Coordenação de Publicações. Brasília: 2001. 274 p.

FICHER, Sylvia e ACAYABA, Marlene Milan. **Arquitetura Moderna Brasileira**. São Paulo: Projeto Editores, 1982. 124 p.

GRILO, Antonio Theodoro. **História Social de Passos**. Caderno 1. Passos: Prefeitura Municipal de Passos, 1990. 90 p.

LEMOS, Carlos A.C. **Arquitetura Brasileira**. São Paulo, Edusp: Melhoramentos, 1979. 82 p.

MESEGUER, Álvaro Garcia. **Controle e Garantia da Qualidade na Construção**. São Paulo: Sinduscon-SP e Projeto Editores, 1991. 180 p.

NOBRE, Ana Luiza (org.). **Um Modo de ser Moderno: Lúcio Costa e a Crítica Contemporânea**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 336 p.

NORONHA, Washington Álvaro de. **História de Passos**. Belo Horizonte: Ibérica, 1969. 282 p.

RIPPER, Ernesto. **Como Evitar Erros na Construção**. São Paulo: Pini Editora, 1984. 140 p.

SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, Coordenadoria de Ação Regional. **Programa de Preservação e Revitalização do Patrimônio Cultural Urbano**. São Paulo, 1978. 82 p.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO PAULO, Departamento de Patrimônio Histórico. **Inventário Geral do patrimônio ambiental e cultural: metodologia**. São Paulo, 1986.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 2002. 274 p.

ZENHA, Ros Mari. **Catálogo de Processos e Sistemas Construtivos para Habitação**, São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas-IPT, 1998. 168 p.